

EFFICACITÉ DU STAGE PRATIQUE DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ALGÉRIENS DE FLE : RETOURS DES ENSEIGNANTS TUTEURS DE L'ENS MESSAOUD ZEGHAR (SÉTIF)*

Assia LAIDOUDI¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058569

Résumé

Axée sur le stage pratique aux ENS, cette étude étudie l'efficacité de ce dispositif de professionnalisation dans la formation des enseignants algériens de FLE, du point de vue des enseignants tuteurs. L'entretien semi-directif avec trois tuteurs exerçant à l'ENS de Sétif a révélé que l'expérience préprofessionnelle du stage, en dépit de sa durée restreinte, présente une certaine efficacité, étant donné que les stagiaires sont initiés aux diverses tâches pédagogiques à réaliser. Cependant, sa réforme est requise pour la prorogation de sa durée et l'introduction d'une étape préparatoire, atténuant l'écart entre théorie et pratique.

Mots-clés : *Stage pratique, Formation des enseignants, FLE, Enseignants tuteurs, ENS.*

EFFECTIVENESS OF PRACTICAL TRAINING IN THE TRAINING OF ALGERIAN TEACHERS OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE: FEEDBACK FROM MENTOR TEACHERS AT THE MESSAOUD ZEGHAR TEACHER TRAINING COLLEGE (SETIF)

Abstract

Focusing on the practical placement at teacher training colleges, this study examines the effectiveness of this professional development program in the training of Algerian teachers of French as a foreign language, from the perspective of the supervising teachers. Semi-structured interviews with three tutors working at the teacher training college in Setif revealed that the pre-professional experience of the placement, despite its limited duration, shows a degree of effectiveness, given that trainees are introduced to the various teaching tasks to be carried out. However, reform is required to extend its duration and introduce a preparatory stage, thereby bridging the gap between theory and practice.

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD, Department of French, Faculty of literature and languages, University of Msila, Algeria, e-mail address: assia.laidoudi@univ-msila.dz, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-7223-7822>

Key words: *Teaching placement, Teacher training, French as a Foreign Language, Mentor teachers, Teacher training college.*

1. Introduction

Les enseignants de FLE des trois cycles du système éducatif algérien (primaire, moyen et secondaire) sont issus de deux formations. Contrairement à la formation initiale des enseignants issus de l'université, celle des enseignants formés aux écoles normales supérieures (ENS) est couronnée par un stage pratique obligatoire, qui initie les étudiants aux diverses tâches pédagogiques que requiert la profession à laquelle ils sont destinés, comme le mentionnent Villeneuve (1994), Dion (2017) et Zouai (2024).

Ce stage pratique est une phase décisive dans la formation des enseignants. Il constitue, en effet, un moment de transfert et de régulation : les étudiants stagiaires ont à exploiter les connaissances et compétences acquises au cours de leur formation pour réaliser diverses tâches pédagogiques ; ce qui permet aux formateurs de vérifier leur capacité de transférer ce qui est appris, d'identifier leurs difficultés et d'y remédier en recourant à des stratégies appropriées.

Deux formateurs accompagnent le stagiaire au cours du stage pratique : un enseignant tuteur et un enseignant d'application. Le premier est désigné au niveau de l'ENS pour superviser le stage tandis que le second accueille le stagiaire dans sa classe pour l'initier au travail pédagogique. Tout en respectant les tâches qui leur sont assignées, ces deux formateurs ont à collaborer pour développer les compétences didactiques, pédagogiques, psychopédagogues et éthiques du stagiaire ; des compétences professionnelles indispensables pour enseigner efficacement le FLE.

Nonobstant les efforts déployés par les formateurs pour assurer l'efficacité du stage, qui semble insuffisant pour une réelle préparation des stagiaires à la complexité des situations pédagogiques. Cette insuffisance serait essentiellement due à la durée impartie à ce stage, estimée à quelques semaines. Dans le cas de l'ENS Messaoud ZEGHAR (Sétif), le stage pratique dure 8 semaines ; réparties sur trois étapes qui s'enchaînent pour assurer un passage souple et progressif du guidage à l'autonomie. Ainsi, la phase d'observation permet-elle aux stagiaires de découvrir les tâches pédagogiques à réaliser par les enseignants de FLE, les documents et supports à préparer, les activités à animer, les difficultés à gérer... Cette phase de découverte est suivie de celle de l'intégration, au cours de laquelle les stagiaires, guidés par leurs formateurs, réalisent certaines tâches observées pour les préparer à l'animation de séances et d'activités en classe ; c'est-à-dire la phase de l'animation. Ces étapes, outre leur courte restreinte qui ne permettrait pas aux stagiaires de bénéficier pleinement de leur aventure pédagogique, paraissent en effet lacunaires ; d'où notre suggestion d'introduire une phase préparatoire pour assurer une transition suffisamment fluide de la théorie à la pratique. Ces deux limites seraient à l'origine de l'efficacité potentiellement restreinte du stage pratique ; qui constitue le thème de notre étude. Celle-ci tente de répondre aux questions qui suivent :

Le stage pratique intégré aux ENS en Algérie est-il assez efficace pour la formation des enseignants algériens de FLE ? Quelles modifications convient-il d'opérer pour en assurer l'efficacité ?

Nous répondons à ces questions du point de vue des enseignants tuteurs de l'ENS Messaoud ZEGHAR. Un entretien semi-directif permettra de recueillir leurs informations sur le stage pratique réalisé par leurs étudiants, leurs avis sur son efficacité et leurs propositions pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Ces données collectées seront présentées, analysées et discutées ; en nous référant à la littérature scientifique consultée.

2. Aspects théoriques

2.1. Définition du stage pratique

C'est la phase pratique de la formation des étudiants des ENS ; qui les prépare à la complexité du milieu pédagogique. Au cours de cette phase, les étudiants sont accueillis dans des établissements scolaires où ils sont exposés à des situations professionnelles authentiques. Ils découvrent et observent les pratiques enseignantes et les tâches pédagogiques (conception des fiches, élaboration des sujets, correction des productions, explication de consignes, animations de séances...) pour les reproduire progressivement. Pour reproduire ces tâches, les étudiants-stagiaires exploitent les connaissances apprises et les compétences développées tout au long de leur formation. Ce transfert de ce qui est appris est encadré par des formateurs ; qui contribuent au *développement des compétences professionnelles des étudiants* (Leroux, 2019, p. 112) et à la régulation de leurs pratiques grâce à des commentaires, des instructions, des recommandations...

Ces précisions sur le stage pratique sont récapitulées dans les propos de Briant et Glaymann. Selon ces auteurs, le stage pratique correspond à « *des périodes d'immersion passagère dans une situation de travail, dans un environnement professionnel donnant lieu à une participation observante au cours de laquelle le stagiaire pourra apprendre sur cet environnement et sur lui-même* » (2013, p. 18). Au cours de cette immersion, le stagiaire découvre, en effet, sa personnalité en tant qu'enseignant : ses compétences personnelles (écoute, communication, gestion du temps...) et interpersonnelles (collaboration, patience, empathie...) se révèlent à travers ses pratiques, ses comportements et ses attitudes.

Au terme du stage pratique, les stagiaires ont à réaliser deux documents : le cahier de stage et le rapport de stage. Pour le premier, il « *une sorte de « journal de bord» dans lequel le stagiaire note tout ce qui concerne son expérience préprofessionnelle* » (Guide du stage pratique², 2010, p. 7). Les stagiaires y insèrent tous les documents pédagogiques pertinents, analysent les leçons présentées et rapportent les remarques sur le déroulement de la séance. Quant au rapport de stage,

²Ce guide est conçu par le service des stages, de l'École Normale Supérieure de Constantine. Il contient des précisions théoriques sur le stage pratique (sa définition, son importance, ses étapes, les rôles des acteurs impliqués...) et des documents pratiques à exploiter par les stagiaires au cours des trois moments du stage (observation, intégration et animation).

il constitue « *un récapitulatif, un retour rétrospectif sur le stage* » (Guide du stage pratique, 2010, p. 9). Les stagiaires y décrivent leur expérience préprofessionnelle, en la confrontant à leurs représentations théoriques. Lors de cette description, une analyse réflexive est requise pour l'identification objective des aspects à améliorer, comme le précisent Schön (1983) et Arès (1989).

2.2. Compétences visées

Le stage pratique permet de développer et de renforcer des compétences professionnelles précises chez les stagiaires (Altet, 1994 ; Perrenoud, 2004). Ces compétences sont celles énumérées dans le Guide du stage pratique (2010), qui les propose dans une grille d'évaluation formative destinée aux formateurs.

- ✓ *Compétence linguistique* : communiquer correctement en FLE, adapter son expression au niveau des apprenants...
- ✓ *Compétence disciplinaire* : maîtriser les contenus à enseigner, connaître les programmes du cycle, exploiter les prérequis...
- ✓ *Compétence didactique* : organiser des situations d'apprentissage, élaborer des activités, sélectionner les méthodes adaptées, adopter les stratégies pertinentes, exploiter les outils appropriés...
- ✓ *Compétence psychopédagogique* : gérer la classe, créer des interactions, motiver les apprenants et les impliquer...
- ✓ *Compétence d'analyse réflexive* : analyser sa pratique, identifier ses lacunes, réfléchir sur les solutions, accepter les critiques, exploiter les conseils des formateurs...
- ✓ *Compétence éthique* : respecter le règlement, respecter le personnel de l'établissement, réaliser ses tâches pédagogiques avec sérieux et dévouement, participer dans les formations programmées...

2.3. Acteurs impliqués

La réussite du stage pratique est conditionnée par la collaboration des acteurs impliqués.

✓ Stagiaires

Ce sont les étudiants de fin de cycle, auxquels le stage pratique est destiné. Introduit au cours de la dernière année de leur formation, ce stage les initie au milieu pédagogique et aux tâches à réaliser par les enseignants du cycle. En effet, tout stagiaire effectue son stage dans un établissement qui correspond au cycle auquel il est destiné.

✓ Enseignant tuteur

C'est un enseignant de l'ENS qui supervise le stage pratique. Il encadre ses stagiaires à toutes les étapes de la réalisation. Avant le stage, il leur explique l'importance du stage, les comportements à adopter et les tâches à réaliser au cours et au terme de cette phase. Pendant le stage, le tuteur encourage les stagiaires à réaliser les tâches qui leur sont attribuées, assiste aux séances animées pour évaluer leur performance, organise des séances de travail pour analyser cette performance et se réunir avec le professeur d'application pour discuter les contenus présentés, les comportements adoptés, les erreurs commises...

✓ **Professeur d'application**

Il accueille les stagiaires dans ses classes pour les accompagner dans leur aventure pédagogique. Il veille à présenter des séances variées pour permettre aux stagiaires de comprendre l'organisation des séances, d'identifier les documents à préparer, de repérer les comportements à adopter... Il les implique progressivement dans la réalisation des tâches pédagogiques, en leur fournissant des commentaires et des remarques qui attirent leur attention sur les aspects à améliorer. Au cours du stage bloqué, le professeur d'application cède ses classes aux stagiaires, qui tentent d'animer des séances et de gérer les interactions en toute autonomie.

Précisons que la collaboration entre le professeur d'application et le tuteur est indispensable, selon Rabahi-Senouci et Benghabrit-Remaoun (2014), qui estiment que la coordination entre ces deux formateurs est requise pour que les stagiaires bénéficient d'une expérience professionnelle solide.

2.4. Étapes du stage

La phase pratique de la formation initiale des enseignants de FLE se déroule en trois étapes : observation, intégration et animation.

✓ **Observation**

Elle débute par une séance de prise de contact qui permet aux stagiaires de connaître le milieu pédagogique, le personnel administratif et pédagogique, les élèves de l'établissement... Les stagiaires sont par la suite accueillis par le professeur d'application ; qui leur expose les tâches à réaliser, les documents à préparer, les outils à exploiter... Ils assistent aux séances animées par ce professeur pour observer ses pratiques, ses méthodes, ses comportements... en classe. Pour attirer leur attention sur des aspects précis, des grilles d'observation peuvent être investies. Cette première étape fournit aux stagiaires les connaissances nécessaires sur les pratiques enseignantes, ce qui facilite leur insertion progressive dans le milieu professionnel.

✓ **Intégration**

Les stagiaires sont progressivement impliqués dans la réalisation de tâches pédagogiques telles que la conception des fiches, la correction des copies, la vérification des cahiers, l'animation des activités... Les remarques, commentaires, recommandations... du professeur l'application sont requises pour aider les stagiaires à réguler leurs pratiques et à améliorer leurs performances.

✓ **Animation**

Elle permet aux stagiaires d'endosser le rôle d'un enseignant de FLE. Au cours d'une période précise, ils ont à réaliser quotidiennement diverses tâches pédagogiques : conception des fiches, préparation des activités, animation des séances, gestion des interactions... Mentionnons que le professeur d'application intervient pour résoudre les situations complexes, que les stagiaires ne peuvent gérer. Ainsi, ceux-ci sont-ils confrontés à des situations professionnelles authentiques ; qu'ils apprennent à gérer grâce à leur formateur.

2.5. Durée des étapes du stage

La durée du stage pratique varie entre 8 et 16 semaines selon les ENS. Le tableau qui suit récapitule la durée de deux ENS de l'Est algérien :

Tableau 1. Durée des étapes du stage pratique

<i>Étapes</i>	<i>ENS Messaoud ZEGHAR (Sétif)</i>	<i>ENS Constantine</i>
Observation	2 semaines	4 semaines
Intégration	3 semaines	9 à 10 semaines
Animation	3 semaines	2 semaines
Durée	8 semaines	16 semaines

Au cours des étapes de l'observation et de l'intégration, les stagiaires se rendent aux établissements d'application un jour par semaine pour observer les pratiques pédagogiques et réaliser les tâches qui leur sont assignées par les professeurs d'application. Cependant, l'étape de l'animation (le stage bloqué) exige la présence quotidienne des stagiaires, suivant l'emploi du temps de leur formateur, pour réaliser ses tâches et ses activités. Comme plusieurs stagiaires sont accueillis par le même professeur d'application, le nombre de séances animées par les stagiaires est souvent restreint ; ce qui ne lui permet pas de repérer leurs besoins réels à travers l'évaluation de leur performance. Rappelons que cette évaluation est également exigée des enseignants tuteurs, qui doivent assister à quelques séances animées par les stagiaires pour les évaluer. Comme ces enseignants supervisent le stage pratique à tous ses moments, notre étude pointe leur point de vue quant à l'efficacité de ce stage pratique.

3. Méthode

En vue de répondre aux questions soulevées, nous opterons pour une étude de cas, celui des enseignants tuteurs de l'ENS Messaoud ZEGHAR, située à Sétif (Algérie). Leurs retours seront recueillis par une enquête par entretien semi-directif, une technique de recherche qualitative pertinente selon Combessie (2007) et Blanchet et Gotman (2007). Cet entretien est guidé par des questions sur le stage pratique : les tâches du tuteur, les critères d'évaluation, l'efficacité de cette phase pratique... Les propositions des participants sont également recueillies pour déterminer les mesures qui pourraient en améliorer l'efficacité. Précisons que 3 enseignants tuteurs qui se spécialisent en didactique des langues étrangères sont interviewés dans la présente étude.

4. Présentation des résultats et analyse

Les résultats sont présentés selon les thèmes constituant notre guide d'entretien.

4.1. Rôles des tuteurs

Pour les enseignants interrogés, leur rôle de tuteur requiert la réalisation de deux tâches essentielles : *guider* et *évaluer*. Ainsi, le tuteur doit-il guider les stagiaires et de les orienter durant toutes les étapes du stage pratique. Ce guidage est toutefois limité à certaines tâches que les enseignants encadrent. Les réponses formulées citent :

*« La communication avec le personnel administratif.
La rédaction du cahier et du rapport de stage ».*

Certaines tâches pédagogiques que les enseignants tuteurs ont à assurer (motivation des stagiaires, évaluation des séances animées, collaboration avec les professeurs d'application...) sont entièrement ignorées dans les réponses recueillies ; qui restreignent les tâches des tuteurs aux aspects organisationnels et administratifs. Ces tuteurs doivent collaborer avec le cadre administratif pour organiser le stage et en assurer le bon déroulement. Cette phase préprofessionnelle aboutit à la réalisation de deux documents (le cahier et le rapport de stage) que les tuteurs doivent encadrer et évaluer.

L'évaluation, la deuxième tâche assignée aux tuteurs par les participants, est restreinte à la notation de ces deux documents, qui s'appuie sur des critères précis. L'évaluation formative des séances animées par les stagiaires, une tâche assignée aux tuteurs n'est pas évoquée, car les enseignants tuteurs -selon les réponses collectées- ne se rendent pas aux établissements d'application pour évaluer et orienter leurs stagiaires.

4.2. Évaluation : quels critères ?

Pour évaluer (noter) les stagiaires, les enseignants interrogés affirment adopter la grille proposée par l'administration ; qui comprend trois critères. Ces critères sont cités dans les réponses collectées :

« Les critères sont fixés par l'administration avec un barème de notation : 7 points sur le cahier, 7 sur le rapport et 6 sur le professionnalisme ».

Nonobstant les indicateurs les constituant, ces critères sont retenus pour une évaluation sommative des stagiaires ; qui ne contribue pas à la construction des compétences professionnelles attendues au terme de cette phase préprofessionnelle.

4.3. Compétences visées par les tuteurs

De toutes les compétences visées, la compétence réflexive est privilégiée par les enseignants tuteurs interrogés. Cette compétence, indispensable dans un métier en constante évolution, leur permet de réfléchir sur leurs pratiques et de les analyser pour agir en conséquence, comme le précisent Deprit, Cambier, Hanin, Wouters et Van Nieuwenhoven (2022). Un seul enseignant mentionne les compétences didactique, psychopédagogique, disciplinaire, linguistique et éthique ; aussi importantes que la compétence réflexive pour assurer le développement professionnel des stagiaires.

Tel que supervisé par les enseignants tuteurs, le stage pratique n'assure pas cependant ce développement professionnel souhaité ; étant donné que leur intervention exclut les tâches pédagogiques réalisées par les stagiaires.

4.4. Efficacité du stage

Ce thème pointe d'abord les difficultés mentionnées par les enseignants tuteurs et celles qui leur sont communiquées par les stagiaires. Ainsi, les participants mentionnent-ils leur incapacité à

« ... répondre à toutes les questions et problématiques soulevées par les stagiaires qui n'ont pas d'idées sur le contexte professionnel ».

La discontinuité entre la phase théorique et la phase pratique confronte ces stagiaires à des situations complexes que ceux-ci ne sont pas en mesure de gérer, en toute autonomie ; ce qui les contraint à solliciter leurs enseignants tuteurs, qui semblent méconnaître les tâches qui leur sont assignées.

Cette rupture entre théorie et pratique est également une difficulté communiquée par les stagiaires à leurs tuteurs ; à laquelle ils ajoutent :

*« L'analyse des séances au cours de l'observation.
La courte durée impartie au stage ».*

Les tuteurs interrogés rapportent en effet les problèmes éprouvés par leurs stagiaires lors de l'analyse des séances observées ; des problèmes dus aux limites de leur formation théorique et à l'inexistence d'une étape préparatoire, qui leur fournit les orientations requises et les documents indispensables (grilles d'observation, grilles d'évaluation, fiches de suivi...) à leur réussite préprofessionnelle. En dépit de ces problèmes, le stage pratique est jugé efficace par les participants qui affirment que son introduction est fructueuse, car les stagiaires sont :

*« Impliqués dans la réalisation des tâches pédagogiques,
Et initiés à la pratique enseignante ».*

Bien que sa durée soit courte, le stage pratique est perçu, par les tuteurs interrogés, comme une initiation au milieu pédagogique et à la pratique enseignante. Cette position ne les empêche pas d'émettre des propositions, qui pourraient en améliorer l'efficacité.

4.5. Propositions

Selon les tuteurs interrogés, deux mesures essentielles seraient indispensables pour que le stage pratique soit plus efficace :

*« Prolonger sa durée : six mois au lieu de deux mois.
Mieux former les enseignants à l'encadrement du stage ».*

Concernant la durée impartie au stage pratique, les tuteurs -et leurs stagiaires- sont unanimes quant à son insuffisance pour assurer l'efficacité souhaitée ; ce qui les conduit à proposer la durée de six mois pour que la formation pratique des enseignants de FLE atteigne ses objectifs. La durée proposée permettrait aux stagiaires d'observer minutieusement les pratiques des enseignants, les tâches réalisées, les documents conçus... pour les analyser et transférer ce qui est retenu dans les étapes d'intégration et d'animation. Celles-ci seraient plus rentables si les formateurs (tuteurs ou professeurs d'application) disposaient d'un temps accru pour

le suivi des stagiaires, l'évaluation et la régulation de leurs pratiques, l'encadrement de leurs tâches pédagogiques...

La qualité de cet encadrement est conditionnée par la compétence des formateurs, d'où la nécessité de les former. Il convient, dans un premier temps, de les informer -qu'ils soient tuteurs ou professeurs d'application- des tâches qui leur sont assignées durant toutes les étapes du stage pratique. Cette mesure s'impose si nous tenons compte des réponses recueillies qui révèlent une certaine méconnaissance des rôles à assurer. Outre la compréhension de leurs rôles, les formateurs doivent être sensibilisés, dans un deuxième temps, à la contribution de la collaboration pour que les compétences souhaitées soient installées chez les stagiaires. La formation des formateurs implique, dans un dernier temps, certaines compétences didactiques, pédagogiques, psychopédagogiques... qui sont requises pour une intervention efficace. Aussi variés les axes que la formation des formateurs doit cibler, une analyse minutieuse des besoins des stagiaires est nécessaire pour concevoir une formation optimale, adaptée aux besoins identifiés.

5. Discussion

Les limites du stage pratique, mentionnées par les enseignants tuteurs, sont antérieurement évoquées dans des études nationales. Sekfal et Houcini précisent que les normaliens éprouvent de sérieuses difficultés professionnelles en raison de la durée restreinte du stage pratique, qui « *n'a pas été assez prolongé pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de l'expertise de leur enseignant formateur ni de vivre intensément la réalité professionnelle* » (2025, p. 1183). A la contrainte temporelle, principale raison des difficultés notées, s'ajoute le mauvais suivi des formateurs, ou des professeurs d'application; ce qui ne contribue pas réellement à la professionnalisation des stagiaires. Ces raisons sont à l'origine des propositions émises par Sekfal et Houcini (2025), qui préconisent une révision du dispositif actuellement mis en œuvre pour prolonger sa durée et privilégier les séances pratiques, propositions qui rejoignent celles formulées par Rabahi-Senouci et Benghabrit-Remaoun (2014).

Cette révision du stage pratique est une mesure recommandée par les tuteurs interrogés, des acteurs dont les avis semblent souvent négligés dans les références consultées; bien que leurs retours fournissent un aperçu fiable sur la pertinence du stage pratique. La réforme de ce dispositif de professionnalisation requiert l'extension de sa durée et la réforme de ses étapes. Pour la durée, six mois effectifs sont nécessaires pour que les stagiaires puissent vivre pleinement leur expérience préprofessionnelle; un objectif qui nécessite une prorogation de la période du stage bloqué. Quant aux étapes, l'introduction d'une étape préparatoire paraît indispensable pour réduire l'écart flagrant entre théorie et pratique. Cette phase doit fournir toutes les précisions, les documents, les outils... à investir au cours du stage pratique de la formation des enseignants de FLE. Précisons que des séances régulières d'évaluation formative seraient utiles pour développer les compétences didactique, pédagogique, réflexive... visées chez les stagiaires.

6. Conclusion

Centrée sur le stage pratique mené par les étudiants de fin de cycle aux ENS, cette étude tente d'évaluer son efficacité du point de vue des enseignants tuteurs. Constituée de trois étapes, cette phase pratique de professionnalisation insère les stagiaires dans des établissements d'application pour leur permettre la découverte des tâches pédagogiques réalisées par les enseignants qui les accompagnent, la participation progressive dans cette réalisation en tenant compte des orientations et l'animation de séances variées pour réguler les dysfonctionnements repérés.

Ces trois moments contribuent à impliquer les stagiaires dans l'univers pédagogique et les initient aux tâches pédagogiques à réaliser. Ce sont les retours des enseignants tuteurs de l'ENS Messaoud ZEGHAR interrogés dans notre contribution, qui a confirmé les hypothèses précédemment émises. Ainsi, le stage pratique présente-t-il une certaine efficacité en dépit de sa durée restreinte et ses étapes lacunaires ; d'où la nécessité de le réviser.

La révision de ce dispositif de professionnalisation suppose la prorogation de sa durée, la formation des tuteurs et l'introduction d'une étape préparatoire pour réduire l'écart entre la phase théorique et la phase pratique de la formation des enseignants de FLE.

Nonobstant leur importance, ces conclusions sont à appuyer par des études plus représentatives, où les avis des stagiaires, des enseignants tuteurs et des professeurs d'application sont recueillis pour proposer une réforme réelle du stage pratique aux ENS ; leurs besoins étant au cœur de tout projet de réforme.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Altet, M. (1994). *La formation professionnelle des enseignants*. Paris : PUF.
2. Arès, F. (1989). Le stage et la formation universitaire. *Archives*, 20(3), 53-60.
3. Blanchet, A. & Gotman, A. (2007). Série « L'enquête et ses méthodes » : *L'entretien* (2e éd. Refondue). Paris : Armand Colin.
4. Briant, V. & Glaymann, D. (dir.). (2013). *Le stage. Formation ou exploitation ?* Presses universitaires de Rennes, Rennes.
5. Combessie, J-C. (2007). L'entretien semi-directif. Dans Combessie, *La méthode en sociologie*, 24-32. La découverte.
6. Deprit, A. Cambier, A-C. Hanin, V. Wouters, P. & Van Nieuwenhoven, C. (2022). Favoriser la compétence réflexive en formation initiale : les points de vue croisés des formateurs et des futurs enseignants. *Formation et profession*, 30(3), 1-15. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.727>, consulté le 25/03/2026.
7. Dion, I. (2017). De la théorie à la pratique : l'exemple des stages de la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. *Archives*, 46(2), 91-112. <https://doi.org/10.7202/1040382ar>
8. Leroux, J. L. (2019). Les multiples facettes du travail des formateurs de stagiaires : quels enjeux et quels défis ? *Phronesis*, 8(1-2), 111-126.
9. Perrenoud, Ph. (2004). *Dix nouvelles compétences pour enseigner*. Paris : ESF.

10. Rabahi Senouci, Z. & Benghabrit Remaoun, N. (2014). Les futurs enseignants à l'épreuve du terrain. *Insaniyat*, 65-66, 259-280. <https://doi.org/10.4000/insaniyat.14900>, consulté le 25/03/2026.
11. Schön, D. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic books.
12. Sekfal, A. & Houcini, B. (2025). La formation initiale des normaliens en Algérie : Cas du stage pratique. *Revue TAALIMIA*, 15(02), 1181-1195.
13. Service des stages. (2010). *Guide du stage pratique. École normale supérieure de Constantine*. https://www.ensc.dz/images/stage/Guide_Stage_franais.pdf, consulté le 25/03/2026.
14. Villeneuve, L. (1995). *Cahier d'encadrement du stage supervisé*. Montréal, Québec : Éditions Saint-Martin.
15. Zouai, H. (2024). Le stage pratique : une voie vers l'insertion et la professionnalisation de l'étudiant - enseignant. *Revue des recherches éducatives et didactiques*, 13(2), 177-186.